

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TASHKIL
ETILADIGAN TA'LIM - TARBIYA JARAYONLARI**

Mamayoqubova Shahlo Obloqulovna

Samarqand davlat chet tillar instituti. Xorijiy til va adabiyoti:

ingliz tili II fakulteti o'qituvchisi

Cho'tboyeva Muslima

Samarqand davlat chet tillar instituti. Xorijiy til va adabiyoti:

ingliz tili II fakulteti ikkinchi bosqich talabasi

Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik yillarida respublikamizda ta'lim-tarbiya tizimi va barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlari darajasiga ko'tarildi. Har qanday davlatning rivojlanishi, buguni kechasidan ham istiqbolli bo'lishi, avvalo, uning kelajak avlodiga bog'liq. Bu har bir davrda o'z isbotini topib kelayotgan asos. Aynan bizning mamlakatimizda ham bu yo'lda olib borilayotgan siyosat amalda o'zini to'laqonli isbotlamoqda.

Yosh avlodni jismonan sog'lom, ma'nan yetuk qilib tarbiyalash davlat siyosati darajasidagi vazifa bo'lib, bu ishlar yildan-yilga takomillashib bormoqda. Bu borada Prezidentimizning — 2017 – 2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ta'lim-tarbiya maskanlari zimmasiga yanada mas'uliyatli vazifalarni yukladi. Qarorda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog-kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish

uchun shart-sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan. Shu jihatdan maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT)da tashkil etiladigan mashg'ulotlarda tarbiyalanuvchilarning faolligini ta'minlash, ularni mustaqil va erkin fikrlashga o'rgatish hamda muloqotga kirishishlari uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratib berishning ahamiyati ta'lim-tarbiya jarayonlarining samaradorligini ta'minlashda o'z ifodasini topadi.

MTT tarbiyalanuvchilarida mustaqil va erkin fikrlash ko'nikmalari va boy ma'naviy dunyoqarashning shakllanishi nafaqat maxsus tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarda, balki ular yashayotgan va ta'lim olayotgan muhit, ta'lim tashkiloti jamoasi a'zolarining o'zaro munosabatlari va shaxslararo munosabatlar jarayonlarida vujudga kelayotgan ta'limiy muhitda ham amalga oshadi. Shuningdek, MTT rahbar-xodimlari va tarbiyachilarining shaxsiy sifatlari, xattiharakati, dunyoqarashi, tajribasi, bilim, ko'nikma va malakalari tarbiyalanuvchilar shaxsining rivojlanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. MTT tarbiyalanuvchilari shaxsining rivojlanishida ularning mustaqil faoliyati, fikrlashi, o'rganishi va ma'lumotlar olishi hamda xulosalari asosida o'zini o'zi tarbiyalashi muhim ahamiyatga ega. Demak, MTTda tashkil etiladigan turli shakllardagi mashg'ulotlar va boshqa pedagogik jarayonlar samaradorligini ta'minlashda tarbiyalanuvchilar shaxsini rivojlantirishga asos sifatida mustaqil ta'lim, o'zini o'zi tarbiya, mustaqil ma'lumot, rivojlanish va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarini yaxlit pedagogik tizim komponentlari sifatida inobatga olish zarur.

MTTda tashkil etiladigan pedagogik jarayon komponenti sifatida o'zaro ta'sir jarayonining ilmiy va amaliy ahamiyati inson shaxsining rivojlanishida ham o'z ifodasini topadi.

Bunday o'zaro ta'sir jarayonida erishish mumkin bo'lgan quyidagi natijalar tarbiyalanuvchilar shaxsining rivojlanishida o'ziga xos ahamiyatga ega:

- tarbiyalanuvchilar faolligi va tashabbuskorligining rivojlanishi;
- tarbiyalanuvchilar shaxsida yoshga bog'liq bo'lmagan psixologik xususiyatlarning o'zgarishi;

- tarbiyalanuvchilarning ma'naviy-madaniy dunyoqarashi va tushunchalarining rivojlanishi;
- tarbiyalanuvchilarda o'zini o'zi anglash va o'zini o'zi baholash kabi ko'nikmalarning shakllanishi va rivojlanishi;
- MTT rahbar-xodimlari va tarbiyachilarning kasbiy kompetentlilik darajasining ortishi;
- rahbar va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati vujudga kelishi;
- MTTda tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasida axborotlar almashinuvi samaradorligining ortishi;
- yosh pedagog va tarbiyachilarning kasbiy faoliyatga hamda guruhlarga yangi kelgan tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy-ta'limiy muhitga psixologik moslashuvining tezlashuvi.

Pedagogik qonuniyatlarga ko'ra, pedagogik tizim o'zaro aloqador va uzviy bog'liq bo'lgan hamda o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi xususiyatlarga ega komponentlar majmuyidan iborat bo'ladi. MTTda tashkil etiladigan turli shakllardagi mashg'ulotlar, to'garak mashg'ulotlari, sayr, ekskursiya, davra suhbat, uchrashuvlar, turli yo'nalishlarda tashkil etiladigan musobaqa va tanlovlar, san'at festivallari va boshqa turli yo'nalishlardagi tadbirlarni, tarbiyalanuvchi va tarbiyachilarning o'zlari tomonidan amalga oshiriladigan mustaqil ta'lim, o'zini o'zi tarbiyalash, mustaqil ma'lumot, mustaqil ishlarni, shuningdek, shaxslararo munosabatlar jarayonida bevosita vujudga keluvchi tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining maqsadi, yo'nalishi, mazmun-mohiyati va ahamiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning o'zaro aloqadorligi va bog'liqligini, ya'ni ularda tizimga xos xususiyatlar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Chunki mazkur pedagogik jarayonlar deb atalayotgan jarayonlarning ixtiyoriy birining o'zgarishi ikkinchisi, uchinchisi va boshqalarining o'zgarishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bizning fikrimizcha, MTTda ta'lim-tarbiya bir necha kichik tizimlar doirasida, ya'ni o'quv mashg'ulotlarida, o'yin mashg'ulotlarida, sayr va ekskursiya jarayonlarida hamda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan tadbirlarda amalga oshirilishi

mumkinligini inobatga olgan holda, mazkur jarayonlarni hamda o'zaro bog'liq bo'lgan tashkil etuvchi qismlarning ichki tabiatiga xos bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga olgan va o'zaro ta'sir jarayoni mavjud bo'lgan shaxslararo munosabatlar jarayonlari majmuyini ham pedagogik tizim sifatida keltirish mumkin. Pedagogik tizim MTTning maqsadi, vazifasi, ta'lim tashkiloti tomonidan pedagogik maqsadlarni amalga oshirish yo'nalishlarida tanlangan model, strategiyalari orqali tavsiflanishi ham mumkin. Ya'ni pedagogik tizim nafaqat MTTda tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonlari, balki pedagogik jarayonlar subyektlari faoliyatini muvofiqlashtirish, tarbiyalanuvchilar, tarbiyachilar va rahbar xodimlarning funksional vazifalarini amalga oshirish va boshqarishda tashqi muhit bilan o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi, tarbiyaviy ahamiyat kasb etuvchi va alohida xususiyatlarga ega bo'lgan o'zaro bog'liq qismlarning yaxlit holda vujudga kelishini ham qamrab oladi. Pedagogik tizimning tashqi muhit va boshqa tizimlar bilan o'zaro ta'sir etish xususiyatlariga ega ekanligini inobatga olib, MTTda tashkil etiladigan turli yo'nalishlardagi tadbirlar, mustaqil ta'lim, o'zini o'zi tarbiyalash, mustaqil ma'lumot, tarbiyaviy munosabatlar jarayonlari pedagogik tizimning asosiy komponentlarini tashkil etadi deb aytishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.— Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5198-sonli farmon. 2017-yil 30-sentabr.
2. Turg'unov S.T., Maksudova L.A. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish. – T.: Fan, 2009.
3. Shoymardonov T.T. Pedagog kadrlar malakasini oshirishi va kasbiy faoliyati monitoringini tashkil etishning elektron tizimi. // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktorligi dissertatsiyasi. – T.: TDPU, 2017.